

Práctica:

Endoterapia con organismos benéficos en árboles frutales enfermos

Descripción de la tecnología

Las pudriciones radicales y el daño del sistema vascular de los frutales son problemas fitosanitarios que persisten en la actualidad y que han sido manejados principalmente con agroquímicos. El uso de estos productos no solo ofrece un control limitado, sino que conlleva a alteraciones ecológicas que afectan al cultivo y a los organismos asociados a este. Además, por su uso continuo, se incrementa el riesgo de desarrollar resistencia en los organismos perjudiciales a las distintas moléculas químicas.

El uso de organismos benéficos son una alternativa para reducir el establecimiento y desarrollo de patógenos radicales, además de minimizar los riesgos asociados a la aplicación de plaguicidas. Asimismo, tienen la ventaja de contribuir con el desarrollo de sistemas productivos más resilientes ante las consecuencias de la variabilidad climática.

Los insumos biológicos comúnmente se aplican al suelo y en el tejido foliar, no obstante, en el caso de árboles frutales, es posible inocular los organismos en el sistema vascular mediante el uso de inyecciones directamente en el tronco (endoterapia). Esto permite reducir el avance del daño en los árboles infectados.

Metodología de inoculación por inyección

- Se deben realizar orificios en el patrón con un taladro para facilitar la introducción de la jeringa con la que se inyectarán los organismos. El primer orificio se debe llevar a cabo a 25 cm de la base y los siguientes se hacen cada 20 cm en espiral.
- En el caso de árboles mayores a tres años, se debe valorar la inyección de la copa. Esto se realiza colocando una dosis en los cuatro puntos cardinales en las ramas más gruesas.
- Es necesario desinfectar todas las zonas donde se van a realizar las heridas en el tronco, así como la broca cada vez que se realiza un nuevo orificio. Para esto se puede utilizar una solución de peróxido de hidrógeno a una dosis de 100 mL/L.
- La broca debe introducirse levemente inclinada hacia abajo.
- El grosor del orificio es acorde al grueso de la broca utilizada, pero se recomienda que no exceda los 9 mm. La profundidad varía según el grosor del tronco, pero se necesita alcanzar el centro del tronco, sitio donde se ubican los haces vasculares activos.
- La perforación debe ser limpia, para lo cual se requiere introducir la broca varias veces.
- La inoculación de los organismos se realiza con una jeringa de uso veterinario de 25 mL, la cual debe estar esterilizada.
- La concentración de la solución a inocular debe ser de 1 kg/L (1×10^8 1×10^9 propágulos/mL) de cada organismo. En caso usar productos comerciales, se debe verificar la concentración para realizar los ajustes necesarios para obtener la concentración requerida del producto.
- En cada orificio se debe inyectar un volumen de 25 mL.
- Una vez hechas las inoculaciones, se debe tapar cada orificio con un producto sellante o con pintura mezclada con cobre. También se puede aplicar una pasta de cal para generar un efecto quemante y cicatrizante en las heridas.

Ventajas del uso/aplicación de esta tecnología

- Es un proceso sencillo y de bajo costo.
- Es una práctica de control acorde con las necesidades del contexto agrícola nacional, con énfasis en la arista ambiental.
- Permite controlar el avance del daño en plantas con diferentes estados de desarrollo de enfermedad.

Consideraciones - Recomendaciones

- Se puede realizar la inoculación en la base del tronco, pero se debe tener especial asepsia en el proceso para evitar crear condiciones que favorecen el desarrollo de enfermedades.
- Es primordial utilizar organismos que sean obtenidos de la misma zona agroecológica donde se van a aplicar.
- Es oportuno hacer una mezcla de hongos con bacterias, ya que, debido a la combinación de mecanismos de acción, se amplía la protección y control contra patógenos.
- Es conveniente aplicar en drench (regar en la base de cada árbol) la solución de organismos para generar un efecto aditivo de control a una dosis de 40 mL/L. La cantidad a agregar por árbol depende del tamaño de cada unidad.
- El estrés hídrico limita la efectividad de las inoculaciones.
- La inoculación se debe realizar dos veces en un día, en los periodos de mayor transpiración.
- Este proceso se puede realizar cada dos meses. En casos donde se requiera realizar la recuperación de árboles muy dañados se puede realizar cada mes.
- No se considera una estrategia preventiva sino de recuperación.
- Para una mayor efectividad de esta práctica, se debe combinar con la aplicación al suelo en drench de una mezcla de organismos benéficos, en presencia de abundante materia orgánica.

Ficha técnica

Contacto profesional	Ing. Jorge Garro Alfaro, Ing. Kenneth Retana Sánchez
Compilador de la tecnología	Kenneth Retana Sánchez: kretana@inta.go.cr
Institución de respaldo	Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)
Referencias bibliográficas	<p>Batista, J García, R; Pérez, J; Zabaleta E; Montes, R; Cerrato, R. 2008. Inducción de supresividad a fitopatógenos del suelo. Un enfoque holístico al control biológico. INTERCIENCIA (33):96-102.</p> <p>Céspedes, C; Millas, P. 2015. Relevancia de la materia orgánica del suelo. Boletín INIA 2015-308:30-47</p> <p>Garro J; Mora, J; Acuña, J. 2016. Manejo de <i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands en el cultivo del aguacate de bajura en Costa Rica. Informe final de investigación. Mata Redonda, San José. INTA. 27 p.</p> <p>Pérez, S; Coto, O; Echemendía, M; Ávila, G. 2015. <i>Pseudomonas fluorescens</i> Migula, ¿control biológico o patógeno? Protección Vegetal 30(3):225-234</p> <p>Retana, K. 2022. Eficacia biológica de diferentes bioinsumos de control, de los agentes causales de la pudrición de raíz en plantas de aguacate (<i>Persea americana</i> Mill, material criollo), en condiciones de laboratorio. Informe final. Mata Redonda, San José. INTA. 33 p.</p> <p>Rodríguez, D; Vargas, J. 2021. Efecto de la inoculación con <i>Trichoderma</i> sobre el crecimiento vegetativo del tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>). Agronomía Costarricense 46(2):47-60.</p>